

ILMNING JAMIYATGA FOYDASI VA INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

Nizamovamuyassar@gmail.com

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Defektologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Mansurova Sarvinoz Farxodjon qizi

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada ilmning jamiyatga bo'lgan foydasi va inson hayotidagi o'rni hattoki ilm so'zi Qur'oni karimda ham nozil bo'lganligi haqida, jamiyat va fuqarolar insonga tabiatan xos bo'lgan borliqni anglash va zamondan orqada qolmaslik singari fundamental ehtiyoj uchun hozirgi zamonda savodli bo'lishning o'zi yetarli emas. Shu sababli har bir odam uchun albatta zamonaviy ilmdan boxabarlik zarurligi haqida tushunchalar berib o'tilgan

АННОТАЦИЯ

В этой статье в Священном Коране раскрыта польза знаний для общества и даже слова знание, в наше время недостаточно быть грамотным для фундаментальной потребности общества и граждан понимать существование, заложенное в природе человека. и не отставать от времени. По этой причине были даны понятия о необходимости познания современной науки для каждого человека.

ANNOTATION

In this article, the benefit of knowledge to society and even the word knowledge was revealed in the Holy Qur'an, it is not enough to be literate in modern times for the fundamental need of society and citizens to understand the existence inherent in human nature and not to lag behind the times. For this reason, concepts were given about the necessity of knowledge of modern science for every person

Kalit soʻzlar; Ilm, tafakkur, ongli jamiyat, davlatning rivojlanishi

KIRISH. Ilm eng buyuk sharaf

Asalari bilan inson bolasi oʻrtasidagi farq haqida hech oʻylab koʻrganmisiz? Yigirma kunlik asalarini guldan gulga qoʻnib, asal yigʻayotganini koʻp koʻrgandirsiz. Inson farzandi esa faqatgina ikki yoshdan oyoqqa turadi, gapirishni oʻrgana boshlaydi. 6-7 yoshida maktabga boradi. Oʻqishni, yozishni oʻrganadi. Litsey, universitetni tugatguniga qadar koʻp oʻqiydi, oʻrganadi, intiladi, izlanadi. Chunki yashash uchun hayotni, insonlarni oʻrganishga muhtojdir.

Shaban Doʻyan

Ilm-eng fazilatli amaldir, chunki u ikki dunyo saodatining kalitidir. Inson ilm va maʼrifat bilangina chinakam yetukdir. Insonning hayotini toʻgʻri yoʻlga solmagan, uning feʼl atvorida, amalida taʼsiri bilinmagan, toʻgʻri yoʻlga yetaklamagan ilmda yaxshilik va hayr-baraka yoʻqdir. Shuning uchun oʻrganilgan emas, amal qilingan ilm haqiqiy ilm sanaladi.

Agar inson ilm nuri bilan oʻz yoʻlini yoritmasa, zulmat va nodonlik koʻchasida qoladi. Kishi qalbining nuri ilm va maʼrifat bilan baquvvat boʻladi. Insoniyatning qadri ilm bilan hosil boʻladi. Ilmdan hali hech kim zarar koʻrgan emas. Ilmni egallab olish esa bir sanʼatdir. Dunyoda qanday yovuzlik sodir boʻlgan boʻlsa, ularning hammasi nodonlik orqali kelib chiqqan. Eng zoʻr halokat nodonlik, insoniylikni bitiruvchi ham nodonlikdur. Yaxshi tahsil koʻrgan va ilm nuri bilan hulqini yaxshilagan ayol har erda izzat topadi. Ilm — ayol uchun ziynat. Aqlini nodonlikdan qutqargan har bir ayol nomus, izzat, ayollik qadrini tushunib etadi. Bunday ayol hech bir ishda adashmaydi. Ilmsiz ayol esa bola tarbiyalashda turli xatolarga yoʻl qoʻyadi.

Ilm martabasi martabalarning zoʻridir, degan gap shubhasiz toʻgʻri. Qaysi erda ilmu maʼrifat kuchli boʻlsa, oʻsha er baxt maskani hisoblanadi. Qaysi erda nodonlik mavjud boʻlsa, u er quruq yoki toshloq joy kabidir.

Go'zal xulq bilan payvasta bo'lgan ilm odamlarni baxtiyor qiladi, martabasini balandlatadi. Ilmdan maqsad ko'rkam va ezgu ishlarni amalga oshirishdir.

Alloh taolo insonni aql va idrokda butun maxluqlaridan mukarram aylab, unga Yerdagi hamma narsani bo'ysindirib qo'ydi. Rasululloh (s.a.v) o'zlarining muborak hadisi shariflarida: "Mo'min kishi Alloh taolo naznida farishtalardan ham mukarram va afzaldir"-deganlar Inson vujudidagi moddiy tarafni isloh qilish bilan birgalikda ma'naviy jihatni ham yoddan chiqarmasligi lozim

Qur'oni karimda ilm so'zi 811 o'rinda zikr qilingan. Bu esa Alloh taoloning naznida ilmning naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Imom Buxoriy bobimizning Qur'oni karimdan keyingi ikkinchi manba sifatida ko'riluvchi "Sahihul Buxoriy" asarning "Ilm kitobi" qismi birinchi bobi "Alloh sizlardan imon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni (baland) darajalarga ko'tarur" (Mujodala surasi, 11 oyat) oyati bilan boshlagan bo'lib, mazkur oyatda imon so'zi ilmdan muqaddam keltirilgan.

Islom dini nozil qilinishining bosh sababi ham, bu muqaddas dinning asl mohiyati ham insonni ulug'lash, uni ilm-u ma'rifatga, tinchlik-totuvlikka, yaratuvchanlikka targ'ib etishdir. Bu ezgu g'oyaning yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarga hamohangligi, shubhasiz, xalqimizning katta baxtidir.

Fikrimcha, biz o'zbeklar orzu qilgan taraqqiyot ham yoki turli fitna-fasodlardan najot ham faqat ilmdan keladi. Shunga ko'ra yarim final imkoniyatidan foydalanib, jamiyatimizda ilmni yanada kengroq yoyish borasidagi anchadan buyon dilimda tugib kelayotgan fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman

Tarixdan yaxshi bilamiz: buyuk allomalarimiz doim ilm talabida bo'lib, ko'plab sohalar rivojiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan. Zero, bugungacha hadis ilmida Imom Buxoriy, fiqhda Burhoniddin Marg'inoniy, kalom ilmida Abu Mansur Moturidiy, tafsirda Imom Zamaxshariyga teng keladigan alloma topilmagan. So'z mulkida Alisher Navoiy, tibbiyotda Ibn Sino, falakiyotda

Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulugʻbek kabi olimu fuzalolarimizni ham butun jahon tan olib, ularning boy ilmiy merosini oʻrganib, targʻib etib kelmoqda.

Mana shunday goʻzal oʻtmishimiz va yulduzdek porloq iz qoldirgan allomalarimiz bizning mana shunday chiroyli hayotimiz uchun izlanib ilm olib oʻz ilmlarini bizga namuna sifatida qoldirishgan ekan biz yosh avlod nima uchun oʻzimizning avlodlarimizga ham namuna boʻla oladigan oʻtmish yaratmasligimiz lozim

Tinch osoyishta yurtimizda har bir shaxs ilm olib davlat rivojiga hissa qoʻshsa Respublikamizda rivojlanish, oʻsish foizlari yuqori natijalarni koʻrsatgan boʻladi . Shu asnoda aytib oʻtish joizki qiz farzandlarni oʻqishi uchun qarshi boʻlayotgan oillarga ham mutaxassislar tomonidan tushuntirishlar olib boriishi hozirgi paytda zarur deb bilaman sababi jamiyat ilmi boʻlsa onalar ilmi boʻlsa ilmga chanqoq va yetuk mutaxxasis boʻla oladigan farzandlar dunyoga keladi

Bilim ozuqadir. Aql va qalb u bilan oziqlanadi.

Bilim muvaffaqiyat. Bilimsizlik esa magʻlubiyatdir.

Bilim jasoratdir. Bilimli kishi muammolarni jasorat bilan yengadi.

Bilim durbinga oʻxshaydi. Chigal masalalarni u hal etadi. Toʻsiq gʻovlar ustidan uning yordamida oshib oʻtamiz.

Bilim nurdir. Yoʻlimizni u bilan yoritamiz.

Bilimsizlik esa barcha yomonliklarning manbaidir. Bilimsiz inson oʻziga eng katta yomonlikni qilgan boʻladi. Johil kishining tik tura olmaydigan qopdan farqi yoʻq. Sa'diy bilimsizlikni urush dovuliga oʻxshatadi. Ovozi baland ichi esa boʻsh. Goʻzal tushunchalar, bilim javharlari bilan toʻldirilmagan zehn sandiq foydasiz va zararli narsalar bilan toʻladi. Insonning qadri ilm bilan yuksaladi. Ilmi kishi hodisalarga xolis baho beradi, talabchanlik va uddaburonlikni oʻrganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR;

1.Sarimsoqova, M.O,& Nizamova , M.N.(2022, December).DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O`SMIR VA KATTALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. INTERNATIONAL

CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21st CENTURY (Vol/ 1, No. 10, pp.44-48).

2. NURIDDINOVNA, N, M (2022). NUTQNI TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA KORREKSIYON ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22

3. NURIDDINOVNA, N, M BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O`RNI. TALIM VA RIVOJLANISHTAHLILI ONLINE ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.

4. NAVOI, A, & BABUR, Z, M (2022). RESEARCH AND EDUCATION

5. NIZAMOVA, N, M & MANSUROVA, S. (2024) BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O`RGATISH MUMKIN? OTA ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARGA MUTAXASSIS JAVOBİ БЮЛЛЕТЕНЬ СТУДЕНТОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА , 2(1), 46-49